

УДК.336

DOI 10.5281/zenodo.18400130

Буланкина Н. Н., Буланкина Д. Р.

Буланкина Надежда Николаевна, старший преподаватель, Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП, д. 36, ул. Голенева, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355008. E-mail: Sir.rusik@mail.ru.

Буланкина Дарья Руслановна, Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе, проспект Кулакова 8 в квартале 601, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355035. E-mail: Sir.rusik@mail.ru.

Налоговое администрирование как механизм укрепления экономической безопасности налоговой системы государства

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования современной налоговой системы Российской Федерации, которая неразрывно связана с глубокими реформами в этой сфере. Данные реформы, в свою очередь, влекут за собой масштабную корректировку и необходимость обновления законодательной базы. Устранение текущих рисков представляется возможным исключительно при условии согласования экономической политики государства с потребностями хозяйствующих субъектов, а также при условии содержательного и структурного совершенствования самого хозяйственного механизма. Ему отводится роль практического инструмента, обеспечивающего сбалансированность разнообразных экономических интересов через налоговый механизм. Эта система призвана стать действенным стимулом, который напрямую влияет на динамику роста производительных сил.

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, экономическая безопасность, стратегия хозяйствующего субъекта.

Bulankina N. N., Bulankina D. R.

Bulankina Nadezhda Nikolaevna, Senior Lecturer, Stavropol Institute of Cooperation (branch) of BUKER, 36 Goleneva Street, Stavropol, Stavropol Krai, Russia, 355008. E-mail: Sir.rusik@mail.ru.

Bulankina Daria Ruslanovna, Branch of RTU MIREA in Stavropol, 8 Kulakov Avenue in Block 601, Stavropol, Stavropol Krai, Russia, 355035. E-mail: Sir.rusik@mail.ru.

Tax administration as a mechanism for strengthening the economic security of the state's tax system

Abstract. This article examines the development of a modern tax system in the Russian Federation, which is inextricably linked to profound reforms in this area. These reforms, in turn, entail large-scale adjustments and the need to update the legislative framework. Eliminating current risks appears possible only through aligning state economic policy with the needs of economic entities, as well as through substantive and structural improvements to the economic mechanism itself. Taxation serves as a practical tool for balancing diverse economic interests through the tax

mechanism. This system is intended to become an effective incentive that directly influences the growth of productive forces.

Key words: tax, tax administration, economic security, business strategy.

Эволюция теоретических основ налогообложения неизбежно влечёт за собой соответствующие практические преобразования. Становление рыночных отношений в российской экономике обусловило необходимость научного осмысления налоговой нагрузки как фундаментальной экономической категории. В условиях современных экономических трансформаций и теоретические основы, и прикладные аспекты государственного налогового менеджмента выходят на передний план, демонстрируя возрастающую актуальность.

Современные экономические реалии обуславливают потребность в глубоком научном осмыслении инструментов и подходов, которые используются для регулирования налоговых отношений. Этот анализ должен охватывать как макроэкономическую плоскость, так и уровень отдельных хозяйствующих субъектов. При разработке и реализации стратегического курса государство, определяя ориентиры для модернизации фискальной системы, нуждается как в фундаментальных теоретических исследованиях, так и в прикладных предложениях, нацеленных на оптимизацию механизма налогового потенциала [2].

Оптимизированная организация фискальных взаимодействий способна заложить фундамент для устойчивого экономического развития, что в перспективе обеспечит прирост ВВП и национального дохода — ключевых источников пополнения государственной казны. Именно поэтому в бюджетной стратегии России последовательно акцентируется необходимость смягчения фискальной нагрузки для уязвимых групп плательщиков и трансформации структуры доходов налогового характера.

Налоговая сфера, будучи комплексом экономико-правовых норм, обязательных для исполнения всеми субъектами народ-

ного хозяйства, выступает важнейшим катализатором динамичного и устойчивого экономического роста государства. Налоговый механизм выполняет роль связующего элемента, интегрируя экономические процессы с бюджетной системой и обеспечивая перераспределение финансовых ресурсов от хозяйствующих субъектов и граждан в пользу государства [8].

Закономерно, что в системе экономических отношений особое место занимают фискальные отношения, чья фундаментальная роль заключается в создании финансовой основы для функционирования государственных институтов, одновременно выступая гарантом экономического суверенитета страны.

В рамках данного исследования актуализируется задача идентификации угроз экономической безопасности, присущих налоговой сфере [4, с. 12]. Современная научная мысль трактует подобные угрозы в расширительном ключе — как любые потенциальные нарушения устойчивости этой системы. Деструктивные тенденции в российской налоговой системе несут серьезную угрозу для национальной экономики. Их разрушительный эффект проявляется в замедлении экономического роста, что напрямую связано с падением налоговых поступлений в бюджет и последующим снижением реальных доходов граждан. Следовательно, угрозы экономической безопасности, возникающие в налоговой сфере, предстают деструктивным фактором, который способен нанести существенный ущерб и подорвать стабильное функционирование всей государственной системы.

Налоговый механизм выполняет роль ключевого посредника, связывающего экономические процессы с бюджетной системой. Через него происходит масштабное перераспределение финансовых потоков, направляя ресурсы от субъектов

хозяйствования и граждан в пользу государства.

Современное налоговое администрирование представляет собой особый механизм государственного регулирования фискальных процессов, сущность которого заключается в формировании отношений между фискальными ведомствами и субъектами налогообложения, направленных на оптимизацию работы всей налоговой системы государства [5].

Согласно приведенной дефиниции, предметную область налогового администрирования образует налоговое производство. Объектом выступает управленческий процесс, направленный на организацию этого производства, а в роли субъектов фигурируют налоговые администрации. Из этого логично выводятся цели налогового администрирования. Налоговое администрирование призвано упорядочивать экономические механизмы и правовые связи в налогооблюдной сфере. Его конечная цель — сбалансировать фискальную и распределительную роли налогов в рамках государственной системы, обеспечивая при этом максимальную экономическую эффективность процесса.

В рамках налогового администрирования государственные органы, прежде всего фискальные службы, реализуют контрольные функции за соблюдением налоговых обязательств, расчетом и перечислением платежей. При этом их деятельность строится на анализе корреляции правомочий и обязательств, закрепленных за субъектами налоговых правоотношений.

Содержание налогового администрирования раскрывается через его способность задействовать все элементы налоговой системы, что определяет его роль в качестве внутреннего фактора её эволюции.

Содержание налогового администрирования составляет деятельность уполномоченных органов управления в налоговой сфере, направленную на исполнение налогового законодательства, обеспечивающую эффективность функциони-

рования налоговой системы и включающую:

- контроль соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками (плательщиками сборов) — центральный элемент налогового администрирования [7];

- контроль за реализацией и исполнением налогового законодательства налоговыми органами, который включает в себя внутриведомственный контроль и налоговый аудит как формы досудебного разрешения налоговых споров налогоплательщиков с налоговыми органами;

- организационное, методическое и аналитическое обеспечение контрольной деятельности.

Сюда входят:

- определение структуры и функциональных обязанностей (иерархия) различных уровней налоговых органов;

- разработка форм и содержания отчетности налогоплательщиков по налоговым платежам;

- процедуры представления, обработки и проверки налоговой отчетности налогоплательщиков;

- порядок регулирования уплаты налоговых платежей (предоставление отсрочек и рассрочек) и применения налоговых санкций;

- планирование и прогнозирование налоговых платежей;

- анализ поступлений налоговых платежей в бюджетную систему страны;

- оперативное реагирование на различные изменения в сфере налогов и сборов;

- совершенствование действующих норм налогового законодательства, применяемых методов контроля [1, с. 63].

Важнейшими условиями повышения качества налогового администрирования являются:

- модернизация организационной архитектуры фискальных ведомств, сопряженная с укреплением их ресурсного и инфраструктурного потенциала;

– внедрение инновационных технологических решений в практику контрольной деятельности;

– трансформация базовой парадигмы взаимодействия между налоговыми службами и субъектами налогообложения;

– оптимизация механизмов координации и кооперации налоговых органов с иными институтами фискального администрирования.

Эффективность и легитимность налогового администрирования определяются совокупностью базовых принципов, закладывающих фундамент его организации и функционирования. На основе анализа научной литературы и нормативно-правовой базы (Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ) можно систематизировать следующие базовые принципы налогового администрирования:

– Принцип законности и единообразия: деятельность налоговых органов и плательщиков строго регламентирована законодательством. Единые правила, процедуры и нормы применяются ко всем субъектам налогообложения на всей территории государства, что исключает произвол и региональные различия в толковании закона.

– Принцип эффективности и экономичности: затраты на содержание налогового аппарата и проведение административных процедур должны быть существенно ниже объемов мобилизуемых бюджетных доходов. Администрирование должно быть организационно и технологически оптимизировано.

– Принцип прозрачности (транспарентности): налоговая система и действия администраторов должны быть открытыми и понятными для плательщиков. Это включает доступность информации о законодательстве, процедурах, правах и обязанностях, а также публичную отчетность фискальных органов.

– Принцип стабильности и предсказуемости: налоговое законодательство и процедуры администрирования должны

быть устойчивыми во времени. Частые и непредсказуемые изменения дезорганизуют хозяйственную деятельность, подрывают доверие к системе и увеличивают издержки адаптации для всех участников.

– Принцип справедливости и недискриминации: налоговое бремя должно распределяться соразмерно финансовым возможностям плательщика. Администрирование должно обеспечивать равные условия для всех категорий налогоплательщиков, исключая необоснованные преференции или ограничения.

– Принцип соблюдения баланса фискальных и стимулирующих функций: администрирование должно обеспечивать своевременное и полное поступление платежей в бюджет, одновременно корректно применяя установленные законом инструменты стимулирования (льготы, вычеты) для поддержки приоритетных отраслей и социальных групп.

– Принцип оптимальности контроля: меры налогового контроля (проверки, запросы) должны быть соразмерны рискам нарушения законодательства, не быть избыточно обременительными для добросовестных плательщиков и основываться на анализе данных.

В экономической науке термин «налоговое администрирование» получает двойственную трактовку. С одной стороны, этот термин обозначает комплекс управляющих органов, функционирующих в налоговой сфере. С другой — включает нормативные предписания, которые устанавливают порядок осуществления фискальных операций и регламентируют применяемый налоговый инструментарий, параллельно закрепляя санкции за несоблюдение положений законодательства в данной сфере. Налоговое администрирование представляет собой управленческий процесс, направленный на регулирование налогового производства. Его реализация возложена на налоговые и иные государственные органы, которые наделены специальными властными полномочиями в отношении субъектов налоговых обязательств — налого-

плательщиков и плательщиков сборов. По своей сути, это и есть практическое управление всей налоговой системой страны [1, с. 45].

Таким образом, в качестве признаков налогового администрирования, формирующих его научную дефиницию, выделяют: предметную область, охватывающую налоговое производство; субъектный состав, представленный налоговыми администрациями; а также объект регулирования, каковым выступает процесс управления этим производством. Налоговое администрирование представляет собой сложный механизм, регламентированный совокупностью законодательных актов, подзаконных нормативных документов и ведомственных инструкций, которые детально определяют поведенческие модели всех субъектов налоговых правоотношений [6]. Налоговое администрирование представляет собой специфическую область государственной деятельности, чьей первоочередной функцией выступает прогнозирование налоговых поступлений в среднесрочном периоде. Формирование инновационных подходов к организации налогового производства, нацеленных на стимулирование предпринимательской активности при сохранении устойчивости бюджетного финансирования социальной сферы.

Осуществление налогового контроля направлено на обеспечение неукоснительного следования нормам законодательства, а также проверку корректности расчётов, полноты и соблюдения установленных сроков при уплате фискальных платежей в бюджет [1, с. 18; 4, с. 7].

Задача налогового администрирования заключается в создании оптимальных условий для работы налоговой системы. Достигается это через применение специального налогового механизма и деятельность уполномоченных фискальных институтов.

Налоговое администрирование представляет собой управленческую функцию, реализуемую государственными и муниципальными органами власти. В его компетенцию входят налоговое планиро-

вание, развитие фискальной системы, надзор за исполнением норм налогового законодательства, защита прав и обязанностей субъектов налоговых отношений, а также ведение учетной и аналитической работы в данной области. Сегодня роль налогового администрирования как формы государственной деятельности существенно возрастает. Налогоплательщики получили доступ к информации о целях, задачах и отчетности ФНС России, расширен перечень электронных сервисов, а также введена в эксплуатацию автоматизированная система «Налог-3», объединившая фискальные данные в масштабах страны [1, с. 21].

Успешная реализация финансово-экономической политики государства напрямую зависит от отлаженной системы налогового администрирования. Её механизм должен гарантировать стабильное и безошибочное пополнение доходной части бюджетов всех уровней, а также государственных внебюджетных фондов.

Успешность функционирования налогового администрирования напрямую зависит от фундаментальных начал, заложенных в его основу. В качестве одного из базовых принципов налогового администрирования выступает требование единства всей его системы. Единообразие элементов налогового администрирования и процедур их применения выступает обязательным условием для всех уровней экономической структуры и географических регионов государства. Введение региональных особенностей в практику налогового администрирования законодательно запрещено.

Прозрачность налогового администрирования для плательщиков. Чрезмерная бюрократизация налогового администрирования порождает коммуникационный разрыв между инспекторами и плательщиками налогов, что в конечном счёте девальвирует саму эффективность фискального управления. Прозрачность налогового администрирования.

Социально-экономическая миссия налоговой системы заключается в обес-

печении общественного благосостояния. Следовательно, деятельность фискальных органов нуждается в систематическом общественном контроле и должна осуществляться в режиме прозрачности. Экономическая эффективность налогового администрирования. Содержание налогового аппарата должно обходиться государству в сумму, существенно уступающую объемам собираемых фискальных платежей. Пятый критерий — гибкость фискального механизма. Способность к оперативной адаптации в условиях трансформации макроэкономических показателей государства; целостность использования инструментов налогового администрирования.

Эффективный контроль над процессом налогообложения, включая исчисление и последующие платежи, достигается исключительно при комплексном использовании всего арсенала административных методов. Седьмой по счёту критерий — стабильность системы. Корректировка механизмов налогового администрирования допустима исключительно при наличии объективных предпосылок, требующих подобных преобразований. Постоянные преобразования в сфере налогового администрирования порождают дезорганизацию фискальных правоотношений. Эта нестабильность затрагивает не только взаимодействие плательщиков с государством, но и дезорганизует внутренние связи между различными уровнями самой налоговой системы.

Налоговое администрирование находит практическое воплощение через ряд специфических направлений деятельности. Во-первых, это ведение реестров налогоплательщиков и объектов налогообложения. Во-вторых, контрольная функция, преимущественно реализуемая посредством камеральных и выездных проверок. Стимулирующее начало проявляется в предоставлении разнообразных льгот, а также в процедурах возврата или зачета излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и соответствующих финансовых санкций. Нако-

нец, механизм правового воздействия активизируется в случаях нарушений законодательства, выражаясь в привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности [3].

В рамках налогового администрирования государство задействует целый арсенал методик, обеспечивающих выполнение его фискальных и контрольных функций. Диапазон форм взаимодействия между налоговыми службами и плательщиками чрезвычайно широк, однако в обобщённом виде их принято классифицировать на три базовые категории: стимулирующие, регулятивные и принудительные.

Правомерное поведение налогоплательщиков в сфере исполнения обязательств обеспечивается комплексом стимулирующих инструментов. К их числу относятся налоговые льготы и вычеты, отсрочка платежей, а также такие формы обеспечения, как поручительство и залог имущества.

К инструментам налогового регулирования относятся организация налогового учета, проведение выездных и камеральных проверок. Их практическое предназначение заключается в предотвращении и своевременном пресечении противоправных действий со стороны плательщиков налогов.

К нарушителям налогового законодательства применяются специфические меры административного воздействия. Их арсенал включает финансовые санкции (штрафы, пени), а также более жесткие инструменты — например, арест собственности или полную блокировку банковских операций.

Современная экономическая мысль определяет сущность налоговой безопасности как многоуровневой конструкции, акцентируя необходимость разрешения объективных коллизий между экономическими интересами участников хозяйственной деятельности. В рамках своих изысканий авторы экономической литературы [6] акцентируют внимание на том, что государственную экономическую

безопасность правомерно трактовать в качестве фундаментальной потребности всех экономических агентов. При этом сама эта потребность находится в прямой зависимости от уровня реализации иных социально-экономических нужд общества. Экономическая система обладает имманентным качеством, которое пронизывает всю совокупность производственных отношений. Это качество детерминировано фундаментальным родовым признаком, выступающим в роли своеобразной «матрицы безопасности».

Экономические отношения находят своё прямое выражение в столкновении и согласовании интересов отдельных экономических агентов. Интересы, в свою очередь, материализуют глубинные потребности и служат конкретным выражением сложившихся экономических взаимосвязей. Экономические интересы в налоговой сфере поддаются систематизации, если учитывать базовые категории субъектов экономики и анализировать их

влияние на хозяйственное развитие государства.

В современной научной литературе налоговую безопасность интерпретируют как специфический режим функционирования налоговой системы и ее институциональных структур [3]. Данный режим гарантирует устойчивость и социально ориентированную эволюцию финансовой системы государства. Одновременно он создает необходимый финансовый резерв для нейтрализации эндогенных и экзогенных рисков, подрывающих финансовую стабильность. Реализация мер по защите налоговых интересов происходит на нескольких взаимосвязанных уровнях:

Как показано на рисунке 1 [3, с. 10; б], многоуровневая архитектура налоговой безопасности, включает стратегические цели, тактические задачи, и комплекс факторов, влияющих на стабильность и развитие отечественной налоговой системы.

Рис. 1. Уровни обеспеченности налоговой безопасности

В фокусе исследования находятся структурные особенности угроз экономической безопасности, локализованных в налоговой сфере. Требуется не только выявить генезис этих угроз, но и устано-

вить роль коллизии экономических интересов в их эскалации.

Проведенный анализ обнажает системные дисбалансы действующего налогового механизма: хроническую недоста-

точность фискальных поступлений, масштабную недоимку в бюджеты различных уровней. Прямым следствием становится эрозия доходной компоненты ВВП, усугубляемая финансовой асимметрией в социальном блоке. Специфика угроз экономической безопасности, порождаемых в налоговой сфере, определяется рядом характерных черт. Анализ этих особенностей дает возможность оценить масштаб их дестабилизирующего влияния на систему государственной экономической безопасности в ее целостности.

В основе распределения доходов заложено фундаментальное противоречие между экономическими интересами государства, бизнеса и населения. От того, насколько удастся согласовать эти разнонаправленные векторы, напрямую зависит обеспечение экономической безопасности страны.

Согласно оценкам российских экспертов, указанные обстоятельства формируют масштабную угрозу, способную подорвать основы экономической безопасности страны [5]. Эволюционируя вместе с экономическими отношениями, сфера налогообложения приобретает доминирующую роль. Она становится центральным звеном в пополнении государственной казны, одновременно обеспечивая сбалансированность и согласование фискальных интересов всех участников экономической деятельности.

Таким образом, особую тревогу вызывает масштабное несоблюдение бюджетного законодательства на всех уровнях, а также уход экономических агентов в теневой сектор. Эти процессы формируют реальную опасность для экономической безопасности страны, прежде всего в налоговой сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев Б.Х., Сомоев Р.Г., Джафарова З.К. Основы налогового администрирования. Махачкала: ФОРМАТ, 2019. 418 с.
2. Голиченко О.Г., Самоволева С.А. Налоговое законодательство как элемент институциональной поддержки национальной инновационной системы // Экономическая наука современной России. 2008. №3 (42). С. 66–80.
3. Ковалева Е.С. Анализ налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации // Политика, экономика и инновации. 2019. № 1(24). С. 16.
4. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2019. 353 с.
5. Погребняк Р.Г., Жукова М.С., Тускаева Ц.Г. Влияние налоговой нагрузки на экономический рост регионов с различным природно-ресурсным потенциалом // Аудит и финансовый анализ. 2009. №1. С. 012–016.
6. Типалина М.В. Влияние изменений по налогу на прибыль на инвестиционную активность организаций // Налоговая политика и практика. 2007. № 4. С. 26–29.
7. Чалова А.А., Буланкина Н.Н., Миргородская О.А., Нарожная Г.А. Роль трудовых ресурсов в совершенствовании системы подбора персонала // Экономика и предпринимательство. 2023. №1(17). С. 906–991. DOI 10.34925/EIP.2023.150.1.180.
8. Ivashova V. A., Bulankina N. N., Baicherova A. R., Maslova L. F., Skrebtsova T.V. Factors of Satisfaction with Wages of Employees of Enterprises of Stavropol Territory // International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7 (4.38). P. 224–227. DOI 10.14419/ijet.v7i4.38.24449.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aliev B.H., Somoev R.G., Dzhafarova Z.K. Osnovy nalogovogo administrirovaniya. Mahachkala: FORMAT, 2019. 418 s.
2. Golichenko O.G., Samovoleva S.A. Nalogovoe zakonodatel'stvo kak element institucional'noj podderzhki nacional'noj innovacionnoj sistemy // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 2008. №3 (42). S. 66–80.

-
3. Kovaleva E.S. Analiz nalogovyh postuplenij v byudzheth Rossijskoj Federacii // Politika, ekonomika i innovacii. 2019. № 1(24). S. 16.
 4. Lykova L.N. Nalogi i nalogooblozhenie. M.: YUrajt, 2019. 353 s.
 5. Pogrebnyak R.G., Zhukova M.S., Tuskaeva C.G. Vliyanie nalogovoj nagruzki na ekonomicheskiy rost regionov s razlichnym prirodno-resursnym potencialom // Audit i finansovyj analiz. 2009. №1. S. 012–016.
 6. Tipalina M.V. Vliyanie izmenenij po nalogu na pribyl' na investicionnuyu aktivnost' organizacij // Nalogovaya politika i praktika. 2007. № 4. S. 26–29.
 7. Chalova A.A., Bulankina N.N., Mirgorodskaya O.A., Narozhnaya G.A. Rol' trudovyh resursov v sovershenstvovanii sistemy podbora personala // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2023. №1(17). S. 906–991. DOI 10.34925/EIP.2023.150.1.180.
 8. Ivashova V. A., Bulankina N. N., Baicherova A. R., Maslova L. F., Skrebtsova T.V. Factors of Satisfaction with Wages of Employees of Enterprises of Stavropol Territory // International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7 (4.38). P. 224–227. DOI 10.14419/ijet.v7i4.38.24449.

Поступила в редакцию: 26.12.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.
